

“O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI VA HUQUQIY TARBIYA SOHASIDAGI ISLOHOTLAR: MILLIY TARBIYA TIZIMI RIVOJIDA RAQAMLI PEDAGOGIKA, INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KIBER MAKONNING O‘RNI”

«РЕФОРМЫ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: РОЛ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ, ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КИБЕРПРОСТРАНСТВА В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ»

"REFORMS IN YOUTH POLICY AND LEGAL EDUCATION IN UZBEKISTAN: THE ROLE OF DIGITAL PEDAGOGY, INNOVATIVE TECHNOLOGIES, AND CYBERSPACE IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL SYSTEM OF UPBRINGING."

Mutallibjonov Usmonjon Ixtiyorjon o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti

Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi kafedrası

asistent o‘qtuvchisi

E-mail: mutallibjonovusmonjon1993@gmail.com

Telefon raqami: +998-97-982-77-22

Annotatsiya. “O‘zbekistonda yoshlar siyosati va huquqiy tarbiya sohasidagi islohotlar: milliy tarbiya tizimi rivojida raqamli pedagogika, innovatsion texnologiyalar va kiber makonning o‘rni” mavzusi zamonaviy ta‘lim va tarbiya jarayonida yuz berayotgan tub o‘zgarishlarni yoritishga qaratilgan. Ushbu maqolada yoshlar siyosati va huquqiy tarbiya sohasida olib borilayotgan islohotlar milliy tarbiya tizimi bilan uyg‘unlikda tahlil qilinadi. Raqamli pedagogika, sun‘iy intellekt imkoniyatlari, innovatsion texnologiyalar hamda kiber makonning ta‘siri yoshlarning huquqiy ongini shakllantirish va ma‘naviy tarbiyani mustahkamlashda muhim omil sifatida ko‘rib chiqiladi. Blogosfera va ijtimoiy tarmoqlar orqali huquqiy bilimlarni keng yoyish, pedagogik ta‘lim transformatsiyasi hamda interfaol metodlardan foydalanish milliy tarbiya tizimining rivojlanish tendensiyalarini belgilovchi asosiy yo‘nalishlar sifatida taqdim etiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekistonda yoshlar siyosati, huquqiy tarbiya, milliy tarbiya tizimi, raqamli pedagogika, sun‘iy intellekt, innovatsion texnologiyalar, kiber

makon, blogosfera, pedagogik transformatsiya, interfaol metodlar, ijtimoiy-ma'naviy tarbiya, raqamlashtirish, huquqiy ong, ma'naviy tarbiya, ta'lim islohotlari.

Annotation. The topic "Reforms in the field of youth policy and legal education in Uzbekistan: the role of digital pedagogy, innovative technologies, and cyberspace in the development of the national education system" aims to highlight the fundamental changes taking place in the modern education and training process. This article analyzes the reforms being implemented in the field of youth policy and legal education in harmony with the national education system. Digital pedagogy, artificial intelligence capabilities, innovative technologies, and the impact of cyberspace are considered important factors in shaping the legal consciousness of young people and strengthening moral education. The widespread dissemination of legal knowledge through the blogosphere and social networks, the transformation of pedagogical education, and the use of interactive methods are presented as key areas that determine the development trends of the national education system.

Аннотация. В статье анализируются проводимые реформы в сфере молодежной политики и правового образования в гармонии с национальной системой образования. Цифровая педагогика, возможности искусственного интеллекта, инновационные технологии и влияние киберпространства рассматриваются как важные факторы в формировании правового сознания и укреплении нравственного воспитания молодежи. правового образования в гармонии с национальной системой образования. Цифровая педагогика, возможности искусственного интеллекта, инновационные технологии и влияние киберпространства рассматриваются как важные факторы в формировании правового сознания и укреплении нравственного воспитания молодежи. Широкое распространение правовых знаний через блогосферу и социальные сети, трансформация педагогического образования и использование интерактивных методов представлены как основные направления, определяющие тенденции развития национальной системы образования.

Кейвордс: ёутх полисий ин Узбекистан, Легал Эдусатион, Натионал Эдусатион Систем, Дигитал Педагогй, артифисиал интеллигенсе, инновативе

технологияс, сйберспасе, блогоспхере, педагогисал трансформатион, интерастиве метходс, сосио-спиритуал эдусатион, дигитизатион, легал сонссиоуснесс, спиритуал эдусатион, эдусатионал реформ.

Ключевые слова: molodejnyaya politika v Uzbekistane, pravovoe vospitanie, natsionalnaya sistema obrazovaniya, tsifrovaya pedagogika, iskusstvennyy intellekt, innovatsionnyye tehnologii, kiberprostranstvo, blogosfera, pedagogicheskaya transformatsiya, interaktivnyye metody, sotsialno-dukhovnoye vospitanie, tsifrovizatsiya, pravosoznanie, dukhovnoye vospitanie, obrazovatelnyye reformy.

KIRISH

O'zbekistonda yoshlar siyosati va huquqiy tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida milliy tarbiya tizimi yangi paradigmalarda asosida shakllanib, yosh avlodning huquqiy ongini yuksaltirish, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash hamda zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etishga qaratilgan. Raqamli pedagogika, sun'iy intellekt imkoniyatlari, innovatsion texnologiyalar va kiber makonning ta'siri yoshlarning ijtimoiy-ma'naviy tarbiyasini rivojlantirishda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, huquqiy tarbiya va yoshlar siyosatidagi islohotlar milliy tarbiya tizimining rivojlanish tendensiyalarini belgilab, ta'limda interfaol metodlar, blogosfera va raqamlashtirish jarayonlari orqali yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Mazkur tadqiqot milliy tarbiya tizimining zamonaviy yo'nalishlarini tahlil qilish, yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning o'rnini ko'rsatish hamda jamiyat taraqqiyotida kiber makonning ta'sirini yoritishga qaratilgan.

ASOSIY QISM

1. Ijtimoiy-ma'naviy tarbiyani raqamlashtirishda blogosfera va kiber makonning ahamiyati

Bugungi kunda **blogosfera** va kiber makon yoshlar tarbiyasida muhim omilga aylanmoqda. Raqamli platformalar orqali huquqiy bilimlarni keng yoyish, yoshlarning huquqiy ongini shakllantirish va ijtimoiy-ma'naviy qadriyatlarni

mustahkamlash imkoniyati yaratilmoqda. Shu jarayonda davlat siyosati blogerlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, huquqiy axborotlarni ommalashtirish va yoshlar orasida sog'lom axborot muhitini yaratishga qaratilgan.

2. Pedagogik ta'lim transformatsiyasi va zamonaviy paradigmalari

Milliy tarbiya tizimida **pedagogik transformatsiya** jarayoni ta'lim paradigmasining yangilanishini taqozo etmoqda. An'anaviy metodlardan raqamli va interfaol yondashuvlarga o'tish, huquqiy tarbiya fanini o'qitishda yangi metodologiyalarni joriy etish yoshlarning bilim olish jarayonini samarali qiladi. Zamonaviy paradigmalari ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, kompetensiyaga asoslangan ta'lim va innovatsion texnologiyalarni qo'llashni talab etadi.

3. Ta'limda sun'iy intellekt va raqamli pedagogika imkoniyatlari

Sun'iy intellekt texnologiyalari huquqiy tarbiya jarayonida individual yondashuvni ta'minlash, o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish va ularga moslashtirilgan ta'lim resurslarini taqdim etishda keng imkoniyatlar yaratmoqda. Raqamli pedagogika esa ta'lim jarayonini avtomatlashtirish, interfaol platformalar orqali huquqiy bilimlarni o'zlashtirish va yoshlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

4. Tarbiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlar

Huquqiy tarbiya fanini o'qitishda **innovatsion metodlar** - elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va gamifikatsiya elementlari keng qo'llanilmoqda. Bu metodlar o'quvchilarda huquqiy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi. Interfaol metodlar esa o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi, muammoli vaziyatlarni hal qilish orqali huquqiy tafakkurni rivojlantiradi.

Huquqiy tarbiya va yoshlar siyosatining institutsional asoslari:

O'zbekistonda yoshlar siyosati davlatning strategik yo'nalishlaridan biri sifatida shakllanib, huquqiy tarbiya tizimi bilan uzviy bog'liqdir. Bu jarayonda **normativ-huquqiy hujjatlar** - "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi qonun, ta'lim va

tarbiya sohasidagi davlat dasturlari huquqiy tarbiya jarayonining metodologik asosini belgilaydi. Shuningdek, huquqiy tarbiya institutlari - maktab, oliy ta'lim muassasalari, mahalla va nodavlat tashkilotlar hamkorligi yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Milliy tarbiya tizimida qadriyatlar va huquqiy ong uyg'unligi:

Milliy tarbiya tizimi nafaqat ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni, balki huquqiy ongni ham shakllantirishga qaratilgan. Bu jarayonda **milliy qadriyatlar** - adolat, halollik, mas'uliyat kabi tushunchalar yoshlar ongiga singdirilib, huquqiy tarbiya bilan uyg'unlashtiriladi. Natijada huquqiy bilimlar faqat nazariy emas, balki milliy mentalitet va ijtimoiy-ma'naviy muhit bilan ham mustahkamlanadi.

Raqamli transformatsiya va huquqiy ta'limning yangi metodlari:

Huquqiy tarbiya jarayonida **raqamli transformatsiya** ta'limning yangi metodlarini shakllantirmoqda. Masalan, elektron huquqiy kutubxonalar, onlayn kurslar, virtual sud jarayonlari simulyatsiyasi orqali yoshlar huquqiy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa huquqiy tarbiyani nazariy o'qitishdan amaliy ko'nikmalarni shakllantirish bosqichiga olib chiqadi.

Innovatsion pedagogika va huquqiy tarbiya integratsiyasi:

Huquqiy tarbiya fanini o'qitishda **innovatsion pedagogika** metodlari - problemali ta'lim, loyiha asosida o'qitish, gamifikatsiya va interfaol muhokama usullari keng qo'llanilmoqda. Bu metodlar yoshlarni faqat bilim olishga emas, balki huquqiy muammolarni hal qilishda ijodiy fikrlashga undaydi.

Yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirishda xalqaro tajriba:

O'zbekiston milliy tarbiya tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribadan ham foydalanmoqda. Masalan, **xalqaro huquqiy ta'lim** dasturlari, UNESCO va boshqa tashkilotlarning huquqiy tarbiya bo'yicha tavsiyalari yoshlar siyosati va huquqiy tarbiya islohotlariga ilmiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Ilmiy asoslar

Huquqiy tarbiya nazariyasi: Yoshlarning huquqiy ongini shakllantirishda davlat siyosati va milliy qadriyatlarning uyg'unligi.

Pedagogik psixologiya: Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va motivatsiya nazariyalari asosida huquqiy bilimlarni o'zlashtirish.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari: Raqamli pedagogika va sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga integratsiyasi.

Innovatsion ta'lim metodologiyasi: Interfaol metodlar, gamifikatsiya va simulyatsiya orqali huquqiy tarbiyani samarali tashkil etish.

Huquqiy sotsiologiya: yoshlarning huquqiy ongini shakllantirishda ijtimoiy muhitning ta'siri.

Komparativ pedagogika: xalqaro tajribani milliy tarbiya tizimiga moslashtirish. **Axborot texnologiyalari nazariyasi:** huquqiy ta'limda raqamli vositalarning samaradorligini o'rganish.

Innovatsion ta'lim psixologiyasi: interfaol metodlar orqali huquqiy tafakkurni rivojlantirish.

XULOSA

O'zbekistonda yoshlar siyosati va huquqiy tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar milliy tarbiya tizimining zamonaviy rivojlanish tendensiyalarini belgilab bermoqda. Raqamli pedagogika, sun'iy intellekt, innovatsion texnologiyalar va kiber makonning ta'siri yoshlarning huquqiy ongini shakllantirishda, ijtimoiy-ma'naviy tarbiyani mustahkamlashda va ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Huquqiy tarbiya jarayonida milliy qadriyatlar bilan uyg'unlikda raqamli vositalardan foydalanish, interfaol metodlarni joriy etish va xalqaro tajribani milliy tizimga moslashtirish yoshlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, blogosfera va kiber makon orqali huquqiy bilimlarni keng yoyish, pedagogik transformatsiya jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llash jamiyat taraqqiyotida milliy tarbiya tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Umuman olganda, yoshlar siyosati va huquqiy tarbiya sohasidagi islohotlar O'zbekistonning kelajak taraqqiyotida huquqiy ongli, ma'naviy barkamol va raqamli kompetensiyaga ega avlodni shakllantirishga qaratilgan strategik yo'nalish sifatida e'tirof etilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. **O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori:** "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" (2021-yil 18-yanvar, 23-son qaror).
2. **Alisher Sa'dullaev.** "Yoshlar – Yangi O'zbekiston bunyodkorlari" maqolasi, *Yangi O'zbekiston* gazetasi, 2024-yil 2-mart.
3. **Asadova Nilufar Yorqinovna.** "Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlarga oid davlat siyosati va uning mohiyati", Buxoro davlat universiteti ilmiy maqolasi.
4. **O'zbekiston Respublikasi Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi.** *Innovatsion ta'lim texnologiyalari va vositalari: O'quv-uslubiy qo'llanma*, Toshkent, 2024.
5. **Dilnoza Maxmudova.** "Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli", *Maktabgacha va maktab ta'limi* jurnali, 2025.
6. **Dilmuro Imov.** "O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining mustaqillik yillaridagi rivojlanish tendensiyalari", Zenodo, 2024.
7. **N.X. Voxidova, F.O. Mirzayeva, B.N. Saidova.** *Milliy tarbiya asoslari*, Toshkent: Metodist nashriyoti, 2024.